

Ensenada de La Paz: 20 años de cambio observado

Análisis satelital y conocimiento local para comprender y manejar un ecosistema en transformación.

Autor

Joel Artemio Morales Viscaya. responsable del análisis satelital, redacción técnica y desarrollo de contenidos geoespaciales.

Responsable del proyecto:

Leonardo Tenorio Fernández responsable del diseño y supervisión técnica del proyecto.

Coordinación y edición:

Alejandra Irasema Campos Salgado, coordinación del proyecto, edición de textos, revisión narrativa, corrección de estilo y revisión técnica de contenidos.

Financiamiento:

El proyecto fue financiado por la Fundación Innovaciones Alumbra.

Agradecimientos:

Se agradece la colaboración de las comunidades costeras de La Paz, en especial a habitantes y pescadores de El Manglito y El Centenario, quienes compartieron sus observaciones y testimonios durante las entrevistas realizadas entre marzo y mayo de 2025.

ÍNDICE

Análisis de la variabilidad de la línea de costa y sedimentación en la Ensenada de La Paz utilizando imágenes satelitales.....	1
1. Introducción.....	1
1.1 Contexto y justificación del estudio.....	1
1.2 Antecedentes.....	2
1.3 Objetivo general.....	4
1.4 Objetivos Específicos.....	4
1.5 Alcances.....	5
1.6 Limitaciones.....	5
2. Metodología.....	7
2.1 Selección y adquisición de imágenes satelitales.....	7
2.2 Preprocesamiento de imágenes.....	10
2.3 Cálculo de batimetría y turbidez.....	11
2.3.1 Batimetría satelital.....	11
2.3.2 Turbidez.....	12
2.4 Delimitación de la línea de costa.....	12
2.5 Análisis de eventos extremos.....	12
2.6 Validación y diálogo con actores locales.....	13
3. Resultados.....	14
3.1.1 Mapa con las principales fuentes de sedimento.....	14
3.1.2 Mapa con el tamaño de grano del sedimento.....	15
3.1.3 Mapa con las principales actividades humanas en la Ensenada.....	16
3.1 Resultados en Batimetría.....	17
3.1.1 Variación estacional.....	17
3.1.2 Mapas de variabilidad absoluta.....	27
3.1.3 Mapas de tendencias.....	31
3.1.4 Análisis de los cambios Batimétricos.....	32
3.2 Mapas de Turbidez.....	33
3.3 Cambios en Línea de Costa.....	38
3.3.1 Mapa con todas las zonas en las que se detectó erosión (2006-2024).....	38
3.3.2 Mapa con todas las zonas en que se detectó acreción (2006-2024).....	39
3.4 Eventos extremos.....	40

3.4.1 Huracán Newton (2016).....	40
3.4.1.1 Variaciones Batimétricas producidas tras el Huracán Newton.....	41
3.4.1.2 Variaciones en la turbidez producidas por el Huracán Newton.....	43
3.4.2 Huracán Lorena (2019).....	45
3.4.2.1 Variaciones Batimétricas producidas tras el Huracán Lorena.....	46
3.4.2.2 Variaciones en la turbidez producidas por el Huracán Lorena.....	48
3.4.2.3 Variaciones en línea de costa producidas por el Huracán Lorena.....	49
3.4.3 Análisis de la influencia de los eventos extremos estudiados.....	51
3.5 Problemáticas reportadas por actores clave de la Ensenada de La Paz.....	52
4. Conclusiones y recomendaciones para el manejo de la Ensenada de La Paz.....	54
5. Referencias Bibliográficas.....	58

Análisis de la variabilidad de la línea de costa y sedimentación en la Ensenada de La Paz utilizando imágenes satelitales

1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del estudio

La Ensenada de La Paz es un cuerpo de agua costero ubicado al suroeste del Golfo de California, Baja California Sur, México, entre las coordenadas 24°08' y 24°20' N y 110°18' y 110°26' O. Desde el punto de vista geomorfológico, se clasifica como una laguna costera no estuarina (según Lankford, 1977), ya que no recibe aportes significativos de agua dulce de ríos o arroyos permanentes. De acuerdo con la clasificación de Pritchard (1955), presenta una estructura salina de tipo parcialmente mezclada, con estratificación moderada influenciada por la circulación mareal y los procesos de evaporación. Sus parámetros de estratificación (delta de densidad $\Delta\rho/\rho$) indican una transición entre sistemas bien mezclados y altamente estratificados, dependiendo de la temporada. La Ensenada está separada del Golfo de California por una barrera arenosa conocida como El Mogote, un cordón litoral de origen sedimentario que actúa como protección natural y modula el intercambio hídrico con el mar abierto.

Este sistema es altamente vulnerable a eventos extremos, debido a que geográficamente se encuentra ubicado en la ruta de huracanes y tormentas que se forman en el Pacífico oriental, los cuales pueden alterar su morfología costera, acelerar la erosión de El Mogote y modificar los patrones de sedimentación. A pesar de su importancia ecológica y socioeconómica, existen pocos estudios recientes que analizan de manera integral sus cambios batimétricos, sedimentarios, de línea de costa y turbidez, lo que dificulta la evaluación de su estado actual y su respuesta ante perturbaciones naturales y antropogénicas. Organizaciones locales como Noroeste Sustentable (NOS) y la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE) han manifestado preocupación por estos cambios, así como por otras problemáticas como la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de hábitats críticos. Estas preocupaciones resaltan la urgencia de investigar y monitorear la ensenada para

implementar estrategias de manejo que aseguren su conservación y uso sostenible así como la estabilidad de sus hábitats críticos: manglares, pastos marinos y playas arenosas.

En este reporte se presentan los resultados obtenidos tras realizar un análisis del cambio en la batimetría, en la línea de costa, y en la turbidez en la Ensenada de La Paz mediante el uso de imágenes satelitales. El mismo se encuentra complementado con información obtenida de diversas referencias confiables, artículos científicos, entrevistas con actores involucrados así como recomendaciones sobre el manejo adecuado de la Ensenada.

1.2 Antecedentes

El empleo de imágenes satelitales para evaluar cambios en la línea de costa, batimetría, sedimentación y turbidez en ambientes costeros se ha consolidado como una herramienta fundamental en las últimas décadas. Desde los primeros sensores multiespectrales como Landsat MSS (década de 1970), la teledetección ha permitido un monitoreo sistemático de zonas costeras con resolución espacial y temporal creciente. Con el paso de los años han ido surgiendo satélites de acceso público, como Sentinel-2 y Landsat, que ofrecen cobertura espacial amplia y series temporales largas a bajo costo. Herramientas como Google Earth Engine han facilitado el procesamiento de grandes volúmenes de datos satelitales.

En Gómez da Silva et al., (2024) se menciona que las mediciones in situ, aunque precisas, son costosas y poco prácticas para cubrir grandes áreas de manera continua y aunque estudios globales han evaluado tendencias de erosión/acreción, presentan limitaciones para analizar procesos locales. Además, la precisión de los productos satelitales depende de factores como la resolución espacial, la corrección geométrica y las condiciones ambientales locales.

En Laporte et al., (2020) se destaca la evolución y aplicaciones de la Batimetría Derivada de Satélite (SDB) durante las últimas décadas, resaltando su potencial para complementar métodos hidrográficos tradicionales. A pesar de su limitada precisión vertical frente a los estándares IHO S-44, la SDB ofrece ventajas únicas, como cobertura espacial global, detección de peligros en aguas someras y capacidad para actualizar cartas náuticas históricas a bajo costo. Sin embargo en dicho trabajo se enfatiza que la SDB es una

herramienta complementaria y es necesario, además de correcciones radiométricas, la validación y ajuste con datos de campo.

Si bien en la literatura no fue posible encontrar trabajos en que se estudien los cambios batimétricos en la Ensenada de La Paz mediante el uso de imágenes satelitales, un antecedente interesante del uso de imágenes satelitales en esta zona es Aviña Hernández (2018), en el cuál se encontró una buena correlación entre parámetros ambientales (temperatura, pH, clorofila-a, salinidad, turbidez, concentración de oxígeno disuelto y saturación de oxígeno disuelto) a partir de imágenes Landsat 8 y datos in situ. En particular, se encontró un incremento en la turbidez a través de los años y valores más elevados en el período de Junio/Octubre.

Algunos de los trabajos más recientes donde se estudiaron los sedimentos suspendidos en la Ensenada de La Paz son los siguientes:

En Pérez Habacuc (2014) se estudiaron los elementos traza de los sedimentos suspendidos encontrados en la Ensenada de La Paz y se encontró un aumento en el aporte de elementos terrígenos en las últimas décadas, posiblemente por desarrollo urbano, y pulsos de contaminación esporádicos asociados a eventos climáticos o actividades humanas. Los enriquecimientos de arsénico (As), cadmio (Cd), selenio (Se), uranio (U) y fósforo (P) en los sedimentos de la Laguna de La Paz se atribuyen principalmente a fuentes naturales, como la erosión de formaciones geológicas adyacentes. Estos elementos se concentran cerca de la barrera arenosa de El Mogote, transportados por corrientes litorales y arroyos.

De acuerdo a Urcadiz et al., (2017), los sedimentos gruesos dominan en zonas de alta energía hidrodinámica como la barra arenosa El Mogote, donde el oleaje y el transporte litoral redistribuyen los sedimentos. Estos sedimentos tienen un tamaño medio de grano entre -0.9Φ (muy gruesos) y 2Φ (arenas medias), mientras que más al interior de la Ensenada de La Paz, la mala clasificación del sedimento ($2.2 \pm 0.7 \Phi$) sugiere mezcla activa de partículas por viento, oleaje interno y aportes fluviales, lo que indica potencial para sedimentos suspendidos.

Chávez López (2020) utilizando cartas raster y vectoriales de INEGI así como fotografías aéreas, propone que el incremento progresivo del área urbana en la Ensenada ha reducido el área de escurrimiento efectivo y aporte sedimentario, modificando el balance que dio origen a los ambientes costeros, ocasionando que las condiciones por falta de material cambien lo suficiente como para reflejarse en la erosión de su línea de costa.

1.3 Objetivo general

Mejorar la comprensión de las amenazas que enfrenta la Ensenada de La Paz y promover estrategias de conservación mediante el análisis de imágenes satelitales, la identificación de áreas clave de erosión y sedimentación, y la generación de información crítica para la toma de decisiones.

1.4 Objetivos Específicos

- Caracterizar los cambios en la línea de costa durante los últimos 20 años, identificando las zonas de erosión y acreción.
- Identificar las principales fuentes de sedimentos y su relación con las actividades humanas y los eventos naturales.
- Evaluar la influencia de los eventos extremos en la dinámica de sedimentación.
- Generar mapas de erosión y sedimentación para diferentes periodos y eventos.
- Evaluar el impacto de las intervenciones humanas y proponer recomendaciones para un manejo sostenible de la Ensenada de La Paz.

1.5 Alcances

Este proyecto proporciona una evaluación integral de la dinámica costera en la Ensenada de La Paz, con énfasis en los procesos de erosión, acreción y sedimentación, a través del análisis multitemporal de imágenes satelitales. Los principales alcances incluyen:

- Delimitación de la línea de costa en cuatro periodos clave durante los últimos 20 años, incluyendo eventos extremos relevantes (huracanes).
- Generación de mapas de cambios en la batimetría y turbidez para diferentes estaciones del año (primavera/verano y otoño/invierno) en cinco periodos entre 2005 y 2025.
- Identificación y caracterización de fuentes de sedimento, considerando tanto factores naturales como antrópicos.
- Integración de información local, a partir de entrevistas con actores clave del sector pesquero y turístico, que permita enriquecer el análisis técnico con conocimientos empíricos y propuestas comunitarias.
- Elaboración de mapas temáticos e informe técnico con recomendaciones para la gestión sostenible de la zona costera.

1.6 Limitaciones

Pese al alcance logrado, el proyecto presenta algunas limitaciones derivadas de factores técnicos, logísticos y de acceso a la información:

- Resolución y periodicidad de imágenes: Aunque se contó con imágenes de alta resolución para fechas clave, la disponibilidad de datos satelitales con alta frecuencia temporal y sin nubosidad fue limitada en ciertos años, lo que restringe el análisis fino de eventos puntuales.

- Validación en campo: Por restricciones de tiempo y recursos, no se realizó una validación sistemática en campo de las estimaciones batimétricas y de turbidez, por lo que los resultados deben interpretarse como aproximaciones confiables pero no definitivas.
- Cobertura parcial de datos antrópicos: La información sobre actividades humanas en la región proviene principalmente de entrevistas y fuentes secundarias, lo cual podría omitir ciertas prácticas o cambios recientes no reportados.
- Cambios topobatimétricos no atribuibles: En algunos casos, los cambios detectados en la batimetría pueden deberse a una combinación de factores (naturales y antrópicos) difíciles de distinguir únicamente con imágenes satelitales, lo que limita la precisión en la identificación de causas.
- Enfoque espacial acotado: El análisis se centró exclusivamente en la Ensenada de La Paz y su zona de influencia directa, por lo que los resultados no son extrapolables a otras regiones costeras sin estudios adicionales.

2. Metodología

La metodología seguida en este estudio se dividió en tres etapas principales a lo largo de tres meses:

- 1. Recopilación y preprocesamiento de imágenes
- 2. Extracción y análisis de variables costeras
- 3. Validación, discusión e integración con actores locales.

A continuación, se detallan las acciones específicas realizadas en cada fase.

2.1 Selección y adquisición de imágenes satelitales

Se recopilaron imágenes multiespectrales de los satélites Landsat 7 ETM+ y Sentinel-2 MSI correspondientes al periodo 2004–2025. Sus características se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los productos Landsat 7 y Sentinel-2 utilizados.

Característica	Landsat 7 ETM+	Sentinel-2 MSI
Resolución visible	30 m	10 m
Banda pancromática	Sí (15 m)	No
Resolución radiom.	8 bits	12 bits
Frecuencia revisita	16 días	5 días (con S2A/B)
Cobertura espectral	7 bandas útiles	13 bandas (10 útiles)
Años disponibles	1999–presente	2015–presente

Se utilizó preferentemente el producto de Sentinel-2 debido a su mayor resolución sin embargo dado que solo se encuentra disponible para el periodo posterior a 2015, se utilizó el recurso de Landsat 7 para los años previos. Todas las imágenes fueron seleccionadas bajo criterios estrictos que garantizan condiciones óptimas para la estimación de batimetría y turbidez, estos criterios se listan a continuación.

Criterios de selección:

- Estacionalidad: Se eligieron dos imágenes de un mismo año representativo: una correspondiente al periodo primavera-verano y otra al periodo otoño-invierno, ya que la región cuenta con dos grandes estaciones diferenciadas.
- Cobertura nubosa: Solo se incluyeron imágenes con menos del 3% de nubosidad, para minimizar interferencias en la reflectancia del agua.
- Condiciones de marea: Se excluyeron imágenes cuya marea se desviara más de ± 0.35 m respecto al nivel medio del mar (MSL). Se utilizó el modelo TPXO y tablas mareográficas locales para verificar estas condiciones.
- Ausencia de sun glint: Se descartaron imágenes con excesiva reflexión solar tras preprocesamiento visual.

Se decidió utilizar una periodicidad de 5 años, de manera que la comparación respecto a cambios batimétricos y de turbidez se lleva a cabo en periodos de cinco años utilizando dos imágenes cada año (con las dos estaciones mencionadas anteriormente). Adicionalmente, se adquirieron otras seis imágenes, una antes y dos después de los huracanes Lorena y Newton, esto para analizar también los cambios producidos por eventos extremos en batimetría y turbidez. En la Tabla 2 se pueden encontrar las fechas y características de las imágenes satelitales utilizadas.

Tabla 2: Lista de imágenes satelitales utilizadas para analizar cambios batimétricos y de turbidez.

Año	Temporada	Satélite	Fecha exacta	Uso
2004	Otoño-	Landsat 7	19/11/2004	Batimetría, Turbidez

Año	Temporada	Satélite	Fecha exacta	Uso
	Invierno			
2005	Primavera-Verano	Landsat 7	17/07/2005	Batimetría, Turbidez
2009	Otoño-Invierno	Landsat 7	01/11/2009	Batimetría, Turbidez
2010	Primavera-Verano	Landsat 7	07/09/2010	Batimetría, Turbidez
2014	Otoño-Invierno	Landsat 7	30/10/2014	Batimetría, Turbidez
2015	Primavera-Verano	Landsat 7	29/07/2015	Batimetría, Turbidez
2016	Huracanes	Sentinel-2	25/08/2016	Previo Huracán Newton
2016	Huracanes	Sentinel-2	14/09/2016	Posterior Huracán Newton
2016	Huracanes	Sentinel-2	24/10/2016	Posterior Huracán Newton
2019	Huracanes	Sentinel-2	10/08/2019	Previo Huracán Lorena
2019	Huracanes	Sentinel-2	24/09/2019	Posterior Huracán Lorena
2019	Huracanes	Sentinel-2	03/11/2019	Posterior Huracán Lorena
2020	Otoño-Invierno	Sentinel-2	23/10/2020	Batimetría, Turbidez
2020	Primavera-Verano	Sentinel-2	10/07/2020	Batimetría, Turbidez
2024	Otoño-Invierno	Sentinel-2	27/10/2024	Batimetría, Turbidez
2025	Primavera-Verano	Sentinel-2	13/03/2025	Batimetría, Turbidez

Para el análisis detallado de la evolución de la línea de costa, se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución adquiridas de Maxar Technologies. Estas imágenes corresponden a productos pansharpened de 4 bandas (R, G, B, NIR) con una resolución espacial de 50, 60 y 30 cm, procesadas en formato Ortho Ready 2A (OR2A).

Las imágenes fueron corregidas geométricamente y entregadas en sistema UTM con datum WGS84, en formato de 16 bits, lo que garantiza alta fidelidad radiométrica. Debido a su resolución submétrica, estas imágenes resultan ideales para la delimitación precisa de la línea de costa, detección de erosión/acreción, y comparación entre fechas clave, incluyendo eventos extremos como huracanes.

Al ser estas imágenes productos costosos, solo se adquirieron cuatro de ellas, una de 2005, otra de 2025 y una antes y otra después del Huracán Newton, las fechas exactas y datos de dichas imágenes se pueden apreciar en la Tabla 3.

Tabla 3: Lista de imágenes satelitales de alta resolución utilizadas para analizar cambios en la línea de costa.

Año	Satelite	Resolución	Fecha exacta	Uso
2006	QuickBird	60 cm	23/04/2006	Línea de Costa hace 20 años
2016	WorldView1	50 cm	29/08/2019	Previo Huracán Lorena
2016	WorldView3	30 cm	15/12/2019	Posterior Huracán Lorena
2024	Pleiades-1A	50 cm	10/11/2024	Línea de Costa reciente

2.2 Preprocesamiento de imágenes

Las imágenes Landsat y Sentinel se descargaron desde USGS Earth Explorer y Copernicus Browser respectivamente en nivel de procesamiento L1TP (georreferenciadas y radiométricamente corregidas). La corrección atmosférica se realizó externamente mediante el software para procesamiento de imágenes satelitales ACOLITE, el cual combina los algoritmos de corrección atmosférica para aplicaciones acuáticas de diversas misiones satelitales desarrolladas en RBINS. Adicionalmente se recortaron las imágenes satelitales y se validaron individualmente.

2.3 Cálculo de batimetría y turbidez

2.3.1 Batimetría satelital

Se construyó un modelo analítico basado en índices logarítmicos de reflectancia para estimar la batimetría relativa a partir de imágenes multiespectrales. Para su calibración, se utilizó una carta náutica oficial de la SEMAR, en particular la carta Portulano MX 25110, con escala 1:20,000 en su 1ra. Edición de ENERO del 2018. Se descargaron imágenes que coincidieran con la fecha de referencia de la misma.

El ajuste del modelo se realizó en MATLAB, obteniendo un conjunto de constantes específicas para las bandas espectrales utilizadas. El modelo utiliza dos razones espectrales entre bandas:

1. Verde/Azul (G/B): Esta razón es ampliamente reconocida por su efectividad en la estimación de profundidad, ya que la banda verde penetra bien en el agua y es menos afectada por la absorción. Por ello, ha sido utilizada en trabajos previos sobre batimetría como en Stumpf et. al. (2003) o Guan et. al. (2025).
2. Rojo/Azul (R/B): Aunque es menos común, esta razón ofrece ventajas complementarias. La banda roja se absorbe rápidamente en el agua, lo que la hace muy sensible a variaciones de profundidad en zonas someras, mientras que la banda azul actúa como una referencia más estable debido a su mayor penetración.

Ambas razones capturan distintos aspectos de la interacción luz-agua, lo que permite mejorar la estimación batimétrica en condiciones variables como la turbidez o el tipo de fondo. En particular, se utiliza el logaritmo natural de estas razones, denominados índices de reflectancia logarítmicos. La base y justificación de este enfoque se encuentra en Lamas-Torres et. al (2025).

Este modelo fue aplicado sobre cada imagen dentro de la Tabla 2, para generar mapas de profundidad relativa en momentos clave del periodo 2005–2025. Una vez calculada la batimetría para cada imagen satelital, se calcularon las diferencias estacionales por año, así como la variación interanual y la tendencial global para todo el período.

2.3.2 Turbidez

El índice de turbidez fue calculado directamente a través de ACOLITE, que permite estimar concentración de materia en suspensión mediante algoritmos validados en entornos costeros, en particular el índice que se utilizó es el propuesto por Nechad et. al. (2016), específicamente el índice de 665 nm de longitud, que es uno de los más utilizados en la literatura. Es importante volver a mencionar que al no tener una medición in situ de turbidez, los resultados obtenidos solamente tienen sentido desde un punto de vista cualitativo. Es decir, no es posible comparar en términos numéricos la variación de turbidez, por lo tanto solo se analiza en qué zonas hay más turbidez dentro de una imagen específica.

2.4 Delimitación de la línea de costa

La línea de costa fue delimitada sobre las imágenes de alta resolución en el software QGIS, utilizando un umbral visual de separación entre tierra y agua, y asegurando coherencia morfológica entre fechas. Esta separación fue revisada de manera exhaustiva de forma manual. La comparación de líneas de costa permitió identificar:

- Zonas de erosión: retroceso de la línea de costa.
- Zonas de acreción: avance de la línea de costa hacia el mar.

El mapa completo en formato GIS, así como todos los demás mapas utilizados en este trabajo, se adjuntan como archivos electrónicos. Aunque algunas de las diferencias en la línea de costa se pueden observar en el mapa completo, estas no se aprecian con gran detalle sino hasta abrir el archivo en algún software de información georreferenciada.

2.5 Análisis de eventos extremos

Se analizaron imágenes antes y después de los huracanes Lorena (2019) y Newton (2016), para evaluar el impacto de estos eventos en:

- Cambios abruptos en la línea de costa.

- Variaciones significativas en batimetría o turbidez.
- Aumento en sedimentación cercana a arroyos.

Para este análisis, además de las técnicas descritas en 2.3 y 2.4, se complementó con una revisión bibliográfica sobre los efectos documentados de estos huracanes en la región.

2.6 Validación y diálogo con actores locales

Durante el tercer mes del proyecto, se realizaron dos sesiones en las que se discutieron los resultados con:

- Especialistas en oceanografía.
- Representantes de organizaciones locales como OPRE, pescadores y otros usuarios de la Ensenada.

Estas sesiones permitieron:

- Validar hallazgos mediante conocimiento local e histórico.
- Correlacionar eventos reportados con los resultados satelitales.
- Generar recomendaciones colectivas para una mejor gestión de la zona costera.

3. Resultados

3.1.1 Mapa con las principales fuentes de sedimento.

Figura 1. Principales fuentes de sedimento en la Ensenada de La Paz, BCS.

Es importante señalar que si bien de acuerdo a CONAGUA existen más de 25 arroyos que desembocan en la Ensenada identificados en su base de datos por un índice, sin embargo de acuerdo a las observaciones de los actores principales, los que tienen un flujo significativo son los que muestran en el mapa: El Cajoncito, la Palma, el Novillo y la Ardilla. En particular los actores de la Ensenada de La Paz le dan mucha importancia al arroyo del Cajoncito por encima de los demás, en su opinión es el que tiene más flujo y transporta más desperdicios a la Ensenada. También es importante señalar los dragados reportados en el canal de navegación en 2014 y 2019, los yates hundidos adyacentes a la línea de costa de el Mogote que de acuerdo a grupo OPRE han modificado el flujo de las corrientes en esa zona. También se reporta como altamente relevante para la dinámica de los sedimentos, las regiones pantanosas al sur de la Ensenada, así como la barrera arenosa de el Mogote en la parte norte.

3.1.2 Mapa con el tamaño de grano del sedimento

El mapa de distribución de tamaños de grano (Figura 2) proporciona información valiosa sobre la dinámica sedimentaria del sistema. En el canal de mareas predominan sedimentos que varían desde arenas medias hasta gravas finas. La presencia de las tallas más gruesas en esta zona concuerda con la existencia de corrientes de mayor velocidad, tal como señalan estudios previos. En contraste, los limos y arcillas se concentran en áreas donde las corrientes son menos intensas, como la parte más profunda de la ensenada ubicada al oeste, que coincide con la zona de manglares y con la desembocadura de arroyos.

Figura 2. Mapa con la distribución de tamaño de grano en la Ensenada de La Paz.

3.1.3 Mapa con las principales actividades humanas en la Ensenada.

Figura 3. Mapa con las principales actividades humanas en la Ensenada de La Paz.

El mapa de actividades humanas (Figura 3) es fundamental para comprender la dinámica de la Ensenada. En él se identifican las áreas destinadas al cultivo de callo de hacha y ostión, localizadas principalmente en la región norte-noroeste, donde también se desarrollan actividades turísticas como kayak y snorkel. En la zona de El Mogote se encuentra un sistema de dunas utilizado para actividades recreativas, incluyendo el tránsito de vehículos tipo *razers*. Asimismo, se muestran las principales rutas internas de la Ensenada, como las de Manglitours, Guardianas de El Conchalito y la ruta de embarcaciones marinas administrada por la ASIPONA.

3.1 Resultados en Batimetría

3.1.1 Variación estacional

Figura 4. Batimetrías de la Ensenada en los períodos Primavera/Verano y Otoño/Invierno 2004/2005.

En todas las imágenes de batimetría se aprecian valores entre 0 y 10 metros, con zonas de mayor profundidad en el canal y en la región noroeste de la Ensenada, lo que coincide con lo reportado en la literatura y expresado por las comunidades de pescadores.

Figura 5. Variaciones estacionales de la profundidad en el período 2004/2005 en metros.

Se aprecia un incremento en la profundidad promedio de la Ensenada de La Paz en el periodo otoño/invierno de 0.2128 metros.

Figura 6. Batimetrías de la Ensenada en los períodos Primavera/Verano y Otoño/Invierno 2009/2010.

Figura 7. Variaciones estacionales de la profundidad en el período 2009/2010 en metros.

Se aprecia un incremento promedio en la profundidad en la Ensenada de La Paz durante el periodo otoño/invierno de 0.0499 metros.

Figura 8. Batimetrías de la Ensenada en los períodos Primavera/Verano y Otoño/Invierno 2014/2015.

Figura 9. Variaciones estacionales de la profundidad en el período 2014/2015 en metros.

Se aprecia un incremento promedio en la profundidad en la Ensenada de La Paz durante el periodo otoño/invierno de 0.0308 metros.

Figura 10. Batimetrías de la Ensenada en los períodos Primavera/Verano y Otoño/Invierno 2019/2020.

Figura 11. Variaciones estacionales de la profundidad en el período 2019/2020 en metros.

Se aprecia un incremento promedio en la profundidad en la Ensenada de La Paz durante el periodo otoño/invierno de 0.1358 metros.

Figura 12. Batimetrías de la Ensenada en los períodos Primavera/Verano y Otoño/Invierno 2024/2025.

Figura 13. Variaciones estacionales de la profundidad en el período 2024/2025 en metros.

Se aprecia un incremento promedio en la profundidad en la Ensenada de La Paz durante el periodo otoño/invierno de 0.1253 metros.

3.1.2 Mapas de variabilidad absoluta.

Figura 14. Mapa con la variación absoluta de profundidad en la Ensenada durante el período 2005-2010.

Se obtiene una disminución de la profundidad promedio de 0.2133 metros en el periodo 2005-2010, con algunas zonas cerca de los arroyos la Palma y El Cajoncito que muestran un incremento en la profundidad.

Figura 15. Mapa con la variación absoluta de profundidad en la Ensenada durante el período 2010-2015.

Se obtiene una disminución promedio de la profundidad de 0.0231 metros en el periodo 2010-2015, con un incremento en la zona del canal

Figura 16. Mapa con la variación absoluta de profundidad en la Ensenada durante el período 2015-2020.

Se obtiene una disminución de la profundidad de 0.0043 metros en el periodo 2015-2020 con zonas de mayor profundidad al norte noroeste.

Figura 17. Mapa con la variación absoluta de profundidad en la Ensenada durante el período 2020-2025.

Se obtiene una disminución de la profundidad de 0.1701 metros en el periodo 2020-2025 con una distribución similar a la del lustro anterior.

3.1.3 Mapas de tendencias.

Figura 18. Mapa con la tendencia en profundidad durante el período 2004-2015, representa la pendiente de la recta de ajuste de la batimetría, en metros por año.

Figura 19. Mapa con la tendencia en profundidad durante el período 2016-2025, representa la pendiente de la recta de ajuste de la batimetría, en metros por año.

El modelo de batimetría para el periodo 2004-2015 muestra una tendencia a la disminución de la profundidad casi homogénea; sin embargo a partir del periodo 2015-2025 aparece una tendencia a la sedimentación en la región norte noroeste y una zona al sur con una pérdida de profundidad importante.

3.1.4 Análisis de los cambios Batimétricos.

El análisis comparativo entre estaciones revela una tendencia clara: en todos los años considerados, la Ensenada de La Paz presenta mayores profundidades en otoño e invierno que en primavera y verano. Una posible explicación es que en primavera y verano el calentamiento superficial genera una fuerte estratificación y una termoclina marcada, lo que limita la mezcla vertical, reduce la penetración de los sensores y altera las mediciones de profundidad. En cambio, en otoño e invierno la columna de agua se mezcla de forma más homogénea gracias al enfriamiento y a los vientos sostenidos, permitiendo lecturas más uniformes y profundas. Asimismo, los eventos tropicales de verano pueden introducir sedimentos continentales, sobre todo en las desembocaduras de arroyos, reduciendo temporalmente la profundidad en zonas someras. Durante el invierno, el viento y el oleaje favorecen la resuspensión y redistribución de estos sedimentos, contribuyendo al aumento relativo de profundidad en algunas zonas (Lizárraga-Arciniega, 2007).

El análisis interanual revela una tendencia generalizada de reducción progresiva en la profundidad media de la Ensenada de La Paz, reportada en este caso cada cinco años. Este fenómeno coincide con las observaciones empíricas de usuarios locales —como pescadores, operadores turísticos y habitantes de la zona— quienes han reportado un “relleno” paulatino de la ensenada y mayor dificultad para la navegación en sectores que solían ser más profundos. Si bien este patrón puede deberse en parte a la acumulación de sedimentos tras eventos extremos, también podrían influir otros procesos como el aporte sedimentario desde tierra firme. Es importante señalar que desde 2015 la reducción de profundidad es menos uniforme y se aprecia un incremento en profundidad cerca de la costa en la región nortenoroste que coincide con la zona donde se describe una mayor cantidad de actividades humanas, así como el efecto de barcos encallados y la erosión producida en dicha zona que se mencionará en la sección 3.5.

3.2 Mapas de Turbidez

Figura 20. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Otoño/Invierno 2004.

Figura 21. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Primavera/Verano 2005.

Figura 22. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Otoño/Invierno 2009.

Figura 23. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Primavera/Verano 2010.

Figura 24. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Otoño/Invierno 2014.

Figura 25. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Primavera/Verano 2015.

Figura 26. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Otoño/Invierno 2020.

Figura 27. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Primavera/Verano 2020.

Figura 28. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Otoño/Invierno 2024.

Figura 29. Mapa con la turbidez calculada utilizando ACOLITE y el índice Nechad 661 nm en el periodo Primavera/Verano 2025.

Durante el periodo 2005-2015 se aprecia mayor turbidez en verano lo que coincide con lo reportado por Aviña Hernández en 2018, en años más recientes parece existir un incremento general, no estacional, en la turbidez del agua en la Ensenada de La Paz.

3.3 Cambios en Línea de Costa

3.3.1 Mapa con todas las zonas en las que se detectó erosión (2006-2024)

Figura 30. Mapa con las zonas en que se detectó erosión, calculado a partir de la línea de costa de 2006 y la de 2024.

Durante el periodo 2006–2024, se estima una erosión acumulada de 21.34 hectáreas, distribuida a lo largo de la Ensenada, con mayor concentración en las zonas norte y noroeste. Esta pérdida coincide con los reportes de reducción de playas documentados por especialistas, así como con el aumento en la profundidad observado cerca de la línea de costa, como se describió en la sección de cambios batimétricos. Además coincide con el trabajo publicado por Chávez-López (2020), quién concluye que el incremento progresivo del área urbana ha reducido el área de escurrimiento efectivo y aporte sedimentario, modificando

el balance que dio origen a los ambientes costeros, ocasionando que las condiciones por falta de material cambian lo suficiente como para reflejarse en la erosión de su línea de costa.

3.3.2 Mapa con todas las zonas en que se detectó acreción (2006-2024)

Figura 31. Mapa con las zonas en que se detectó acreción, calculado a partir de la línea de costa de 2006 y la de 2024.

Durante el periodo 2006–2024, se estima una acreción total de 5.71 hectáreas, concentrada principalmente en la Punta de el Mogote y en la desembocadura del arroyo del Cajoncito. En otras zonas con acreción significativa, como los alrededores de CIBNOR, o algunos sectores del malecón de la ciudad, es posible atribuir estos cambios a intervenciones de origen antrópico.

3.4 Eventos extremos

3.4.1 Huracán Newton (2016)

Newton se formó como depresión tropical el 4 de septiembre de 2016 frente a la costa de México y rápidamente se intensificó a tormenta tropical y luego a huracán categoría 1. Alcanzó su intensidad máxima con vientos sostenidos de alrededor de 150 km/h (90 mph) y presión mínima de aproximadamente 977 hPa. Tocó tierra cerca de Cabo San Lucas el 6 de septiembre, aún como huracán categoría 1. Entre los días 4 y 7 originó lluvias puntuales muy fuertes en el municipio de La Paz (87 mm en la capital, 95 mm en El Pescadero y 91.9 mm en San Antonio) que sufrió cortes en el suministro eléctrico, además el servicio de internet fue interrumpido temporalmente y hubo problemas de tránsito debido a árboles caídos y anuncios derribados de acuerdo al centro nacional de huracanes y BCS Noticias.

Trayectoria del Huracán Newton, CONAGUA

3.4.1.1 Variaciones Batimétricas producidas tras el Huracán Newton.

Figura 32. Mapa con las variaciones batimétricas tras el huracán Newton en 2016.

Se calcula una reducción promedio de la profundidad de 0.2832 metros. Las principales variaciones se dan en la zona noroeste y el canal, se aprecia también un incremento de profundidad en la zona sureste cercana a los arroyos del Cajoncito y la Palma.

Figura 33. Mapa con las variaciones batimétricas dos meses después del huracán Newton en 2016.

Se aprecia que la zona que más redujo su profundidad inicialmente (noroeste), sufre ahora un incremento, y ocurre una reducción en la zona cercana a los arroyos. Se calcula un incremento promedio de 0.0614 m

3.4.1.2 Variaciones en la turbidez producidas por el Huracán Newton

En este caso no se puede hacer una comparación numérica debido a la falta de calibración de la turbidez calculada con Nechad, así que el análisis se centra en la variación de las zonas con mayor turbidez relativa.

Figura 34. Mapa con la turbidez calculada con ACOLITE y el índice Nechad 665 diez días después del huracán Newton en 2016.

Diez días después del Huracán Newton se aprecia una turbidez considerablemente mayor cerca de los arroyos del Cajoncito, El Novillo y La Palma en la parte sur, sureste de la Ensenada.

Figura 35. Mapa con la turbidez calculada con ACOLITE y el índice Nechad 665 cerca de dos meses después del huracán Newton en 2016.

Cerca de dos meses después se aprecia que la turbidez sigue concentrada en la misma región, aunque se puede ver una reducción de la intensidad de la misma.

3.4.2 Huracán Lorena (2019)

Lorena se originó como tormenta tropical el 17 de septiembre de 2019 al sur de las costas mexicanas, intensificándose rápidamente en huracán categoría 1. Tocó tierra primero en Jalisco el 19 de septiembre, debilitándose a tormenta tropical al internarse en la sierra. Sin embargo, al ingresar al cálido Golfo de California volvió a fortalecerse a huracán, con vientos sostenidos de aproximadamente 140 km/h y una presión mínima cercana a 985 hPa. Posteriormente, tocó tierra nuevamente en la península de Baja California Sur antes de debilitarse a depresión tropical y disiparse el 22 de septiembre. Entre el 20 y 21 de septiembre, Lorena trajo lluvias intensas a La Paz (de hasta 174 mm en localidades como La Ribera, Miraflores y Los Planes) y dejó afectaciones moderadas: fallas en el suministro eléctrico y de telefonía acompañadas de caídas de árboles, postes y encharcamientos de acuerdo a CONAGUA y el periodico el Sudcaliforniano.

Trayectoria del Huracán Lorena, CONAGUA

3.4.2.1 Variaciones Batimétricas producidas tras el Huracán Lorena.

Figura 36. Mapa con las variaciones batimétricas tras el huracán Lorena en 2019.

Se calcula una reducción promedio de 0.1858 metros en la profundidad distribuida por toda la Ensenada de La Paz de manera casi uniforme.

Figura 37. Mapa con las variaciones batimétricas dos meses después del huracán Lorena en 2019.

Se calcula un incremento promedio de 0.20615 metros en la profundidad distribuida a lo largo de la Ensenada, con lo cual el sistema parece volver a su posición de equilibrio.

3.4.2.2 Variaciones en la turbidez producidas por el Huracán Lorena

Figura 38. Mapas con la turbidez calculada con ACOLITE y el índice Nechad 665 una semana y cerca de dos meses después respectivamente, del huracán Lorena en 2019.

Después de la llegada del huracán Lorena se aprecia un ligero incremento en la diferencia de la turbidez en la zona de arroyos contra la que existía anteriormente.

3.4.2.3 Variaciones en línea de costa producidas por el Huracán Lorena

Mapa con todas las zonas en las que se detectó erosión (Diferencias 29 de Agosto 2019 contra 15 de diciembre 2019)

Figura 39. Mapa con las zonas en que se detectó erosión, calculado a partir de la línea de costa antes y después del huracán Lorena en 2019.

Con una erosión estimada de aproximadamente 3.4 ha, concentrada sobretudo en la zona norte y en la zona oeste cerca del Comitán.

Mapa con todas las zonas en las que se detectó acreción (Diferencias 29 de Agosto 2019 contra 15 de diciembre 2019)

Figura 40. Mapa con las zonas en que se detectó acreción, calculado a partir de la línea de costa antes y después del huracán Lorena en 2019.

Con una acreción estimada de aproximadamente 4.2 ha, concentrada principalmente en la zona sur, sureste, cercana a los arroyos del Cajoncito, El Novillo y La Palma.

3.4.3 Análisis de la influencia de los eventos extremos estudiados.

El estudio de la Ensenada de La Paz tras el paso de los huracanes Newton y Lorena permite identificar patrones diferenciales en la respuesta de la línea de costa, batimetría y turbidez, asociados a la magnitud y distribución espacial de las precipitaciones, así como al escurrimiento superficial generado por los arroyos principales.

Batimetría:

- Huracán Newton: Se observó una reducción promedio en la profundidad de 0.2832 m, especialmente en la zona noroeste y el canal, seguida de un incremento promedio de 0.0614 m en fechas posteriores. Estos cambios fueron más marcados en áreas cercanas a los arroyos del Cajoncito y La Palma. Esta variación localizada sugiere un aporte significativo de sedimentos fluviales durante el evento, con depósitos en áreas específicas de desembocadura.
- Huracán Lorena: En contraste, el evento de Lorena generó una disminución promedio de 0.1858 m, distribuida de forma más homogénea en la Ensenada, seguida de un incremento promedio de 0.20615 m, que sugiere una rápida recuperación hacia una posición de equilibrio. Esta distribución equitativa puede deberse a una menor descarga puntual de sedimentos, resultado de un menor escurrimiento superficial concentrado en los arroyos.

La batimetría responde no solo a la intensidad del huracán, sino al patrón espacial de lluvia. Cuando el escurrimiento se concentra en cauces activos, la redistribución de sedimentos es más localizada. Si las lluvias son más dispersas, la sedimentación y erosión se distribuyen más uniformemente en la ensenada.

Turbidez:

- Newton: La turbidez aumentó significativamente en zonas cercanas a los arroyos (Cajoncito y La Palma) justo después del evento, y aunque disminuyó un mes después, persistió con intensidad moderada, indicando la permanencia de partículas en suspensión o una lenta disipación de la carga sedimentaria.

- Lorena: Aunque no se reporta un cambio cuantitativo relevante, se infiere una menor variación en la turbidez, probablemente por la distribución más amplia de lluvias y la ausencia de escurrimientos intensos en cauces principales.

Los aumentos bruscos de turbidez están directamente asociados a aportes fluviales. Los eventos que activan fuertemente los arroyos tienden a generar turbidez localizada pero persistente, mientras que lluvias más generalizadas pueden generar cambios menos visibles.

Línea de costa:

- Lorena: Se detectó erosión en zonas alejadas de los arroyos y acreción cerca de sus desembocaduras. Esta dinámica sugiere un proceso natural de transporte de sedimentos hacia el mar, seguido de su redistribución costera.

La erosión costera alejada de los arroyos y la acreción cerca de ellos es coherente con un modelo de transporte sedimentario fluvial. La línea de costa se ve moldeada por el balance entre erosión (por oleaje, corrientes y esorrentía) y acreción (por depósito fluvial), lo cual se intensifica tras eventos extremos.

3.5 Problemáticas reportadas por actores clave de la Ensenada de La Paz

Problemáticas reportadas por actores clave en Ensenada La Paz, La Paz, BCS.

Figura 41. Principales problemáticas reportadas por los actores clave en la Ensenada de La Paz, BCS.

Además de los buques y yates hundidos que han sido señalados como posibles generadores de sedimentos y alteradores de las corrientes marinas, los grupos de pescadores locales han reportado otras problemáticas de relevancia para este estudio.

Aunque OPRE mantiene las concesiones legales para la pesca en la zona, se ha documentado actividad pesquera ilegal, incluyendo la extracción de callo de hacha y el uso de chinchorros en las regiones noroeste y sur de la Ensenada. En la zona noroeste, los pescadores también han notado una reducción progresiva de la profundidad, lo cual coincide con los resultados obtenidos en la sección de batimetría, donde se identifica una tendencia clara a la pérdida de calado. De forma complementaria, se reporta un aumento de profundidad en una zona del canal, en concordancia con lo observado en los modelos batimétricos.

Otro aspecto recurrente en los testimonios es la pérdida de playa en las zonas norte y oeste, lo cual también encuentra respaldo en los análisis de cambio de línea de costa realizados para este estudio.

Asimismo, se reporta una creciente degradación ambiental en las inmediaciones de los arroyos principales, con presencia visible de desechos sólidos y contaminación, atribuida tanto al escurrimiento pluvial como a embarcaciones que descargan residuos fuera de las zonas estipuladas. También se reporta degradación en la zona de el Mogote, tanto en la punta como en la parte estrecha, zona transitada por turismo de kayaks, razers, zona de dunas y mucha actividad humana como se aprecia en el mapa de la Sección 3.1.3.

También se ha planteado la posibilidad de construir un muelle en la Ensenada de La Paz, particularmente en la zona de Almar. Esta propuesta ha generado preocupación y oposición entre distintos sectores, principalmente debido al tamaño proyectado de las embarcaciones que utilizarían la infraestructura, y por ende, al impacto potencial de su construcción sobre la dinámica natural de sedimentos.

Un muelle representa una estructura rígida dentro de un sistema costero altamente dinámico. Su presencia puede interrumpir o desviar el flujo natural de sedimentos impulsado por corrientes, mareas y oleaje, provocando una redistribución artificial de materiales. Esto puede traducirse, a largo plazo, en acumulación de sedimentos en ciertas zonas y erosión en otras, modificando la batimetría local y afectando incluso la navegabilidad en áreas adyacentes.

Además, el proceso constructivo implica una alteración directa del lecho marino. La resuspensión de sedimentos durante y después de las obras puede incrementar la turbidez del agua, con consecuencias negativas para procesos biológicos clave, como la fotosíntesis en organismos bentónicos o la calidad del hábitat para especies sensibles.

Finalmente, se señala la desaparición de especies clave en áreas anteriormente productivas, como la mantarraya y la almeja catarina, así como una sobrecarga de embarcaciones: el número de naves presentes en la Ensenada excede por mucho las cifras oficiales reportadas, lo que sugiere una presión significativa sobre el ecosistema costero.

4. Conclusiones y recomendaciones para el manejo de la Ensenada de La Paz

Este estudio ha permitido generar una radiografía multitemporal de la Ensenada de La Paz mediante el análisis de imágenes satelitales, identificando cambios significativos en la batimetría, la turbidez y la línea de costa, así como zonas críticas de erosión, acreción y aporte sedimentario. Adicionalmente, se integró el conocimiento de actores locales para contrastar y enriquecer los hallazgos técnicos.

Entre los resultados más relevantes destacan los siguientes:

- La Ensenada presenta mayores profundidades durante el otoño e invierno, probablemente debido a una mayor mezcla vertical de la columna de agua y la redistribución estacional de sedimentos, en contraste con el verano, donde la estratificación térmica y los aportes continentales tienden a reducir la profundidad.

- Existe una tendencia generalizada de pérdida de profundidad a lo largo de los últimos 20 años, lo que coincide con la percepción de pescadores y operadores turísticos sobre un "relleno" progresivo de la Ensenada. Esta pérdida afecta la navegabilidad y podría tener implicaciones ecológicas graves si no se atiende.
- Se identificó una pérdida acumulada de más de 21 hectáreas de línea de costa entre 2006 y 2024, lo que representa una amenaza directa a las playas (ya se han perdido algunas recientemente), a la infraestructura costera y a los hábitats sensibles de la zona, esto coincide con lo reportado por Chávez-López en 2020 quién concluye textualmente que “el incremento progresivo del área urbana ha reducido el área de escurrimiento efectivo y aporte sedimentario, modificando el balance que dio origen a los ambientes costeros, ocasionando que las condiciones por falta de material cambian lo suficiente como para reflejarse en la erosión de su línea de costa”.
- Los eventos extremos, como los huracanes Newton y Lorena, provocan cambios abruptos en la batimetría y aumentos en turbidez, particularmente en zonas cercanas a arroyos activos, lo que demuestra la alta vulnerabilidad del sistema ante fenómenos climáticos.

No obstante, debe enfatizarse que los resultados aquí presentados se derivan exclusivamente del análisis de imágenes satelitales, por lo que deben entenderse como aproximaciones confiables, pero no definitivas. Las técnicas de teledetección, si bien poderosas, tienen limitaciones que solo pueden ser resueltas con validación y complementación mediante estudios de campo. Por ello, los hallazgos no deben interpretarse como verdades absolutas sino como un punto de partida para una gestión ambiental más informada y proactiva.

Recomendaciones técnicas y de monitoreo:

- Realizar campañas oceanográficas periódicas que incluyan mediciones batimétricas, perfiles de turbidez, salinidad y temperatura, con énfasis en zonas detectadas como altamente variables.

- Instalar sensores in situ como turbidímetros, medidores de nivel y estaciones meteorológicas, especialmente en la zona sur y en desembocaduras de arroyos que es donde se ha detectado mayor turbidez.
- Llevar a cabo campañas de medición de velocidad y dirección de corriente mediante instrumentos como el ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), particularmente en el canal de marea y zonas de alta dinámica. Estos datos deberían integrarse con modelos numéricos de circulación costera que consideren mareas, vientos y aportes fluviales, para una comprensión más robusta del transporte sedimentario y la evolución morfológica de la Ensenada.
- Estudiar el tipo de sedimento dominante en cada zona, mediante muestreos granulométricos y análisis geoquímicos, con el fin de comprender mejor la dinámica de transporte y deposición. Esto permitirá identificar áreas vulnerables a la acumulación de sedimentos finos o contaminados, y distinguir entre aportes naturales y antrópicos.
- Monitorear sistemáticamente la calidad del agua, incluyendo parámetros como nutrientes (nitratos, fosfatos), coliformes fecales, metales pesados y microplásticos. Esta información es clave para evaluar la salud ecológica del sistema y el riesgo para la biodiversidad y la salud humana.
- Realizar análisis multitemporales de la cobertura vegetal, tanto en el interior de la Ensenada como en la cuenca alta, para evaluar la pérdida o recuperación de manglares, pastos marinos y vegetación. Esta información debe integrarse a modelos de retención de sedimentos y captura de carbono, y a estrategias de restauración ecológica.

Recomendaciones para el manejo del agua y sedimentos:

- Aprovechar mejor el agua de lluvia y de tormentas mediante estrategias de captación y retención en las zonas altas de la cuenca, para reducir el escurrimiento directo que arrastra sedimentos y residuos hacia la Ensenada de La Paz.

- Llevar a cabo programas de limpieza y restauración de los cauces de arroyos, priorizando el Cajoncito, La Ardilla, La Palma y El Novillo. Esto puede reducir significativamente la cantidad de basura y sedimento que llega al cuerpo de agua tras lluvias intensas.

Recomendaciones de gestión costera:

- Evitar nuevas infraestructuras que alteren la dinámica natural, como el proyectado muelle en la zona de Almar, sin estudios detallados de impacto ambiental y sedimentológico.
- Regular el número y tamaño de embarcaciones que operan en el interior de la Ensenada, con base en la capacidad de carga del sistema y los efectos acumulativos sobre la erosión, turbidez y pérdida de profundidad.
- Establecer zonas de exclusión y control en áreas críticas para la regeneración de playas y la conservación de especies.

Recomendaciones sociales y de gobernanza:

- Incluir de forma sistemática a las comunidades locales en los procesos de planificación, dado su conocimiento empírico y su interés directo en la salud del ecosistema.
- Desarrollar un plan integral de manejo costero, con enfoque ecosistémico y multiactor, que articule monitoreo ambiental, restauración ecológica y regulación de actividades humanas.
- Fomentar la educación ambiental y la corresponsabilidad ciudadana, en especial entre quienes operan embarcaciones, practican turismo o viven en zonas de influencia directa.

5. Referencias Bibliográficas

- Aviña Hernández, R. J., & Martínez Rincón, R. O. (2018). *Estimación de parámetros ambientales a partir de imágenes Landsat 8 y mediciones in situ, en Bahía de La Paz, BCS* [Tesis de maestría, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.]. Repositorio Institucional CIBNOR.
- Chávez López, S. (2020). Efecto antrópico en la geomorfología y morfodinámica de la franja costera de la Laguna de La Paz, Baja California Sur, México. *Investigaciones Geográficas*, (103), e60084. <https://doi.org/10.14350/rig.60084>
- Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional. (2016). *Reseña del huracán Newton* [Informe técnico, 2016-Newton]. <https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Ciclones/2016-Newton.pdf>
- Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional. (2019). *Reseña del huracán Lorena* [Informe técnico, 2019-Lorena]. <https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Ciclones/2019-Lorena.pdf>
- Gomes da Silva, P., Martínez Sánchez Jara, J., Medina, R., Beck, A.-L., & Taji, M. A. (2024). On the use of satellite information to detect coastal change: Demonstration case on the coast of Spain. *Coastal Engineering*, 191, 104517. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2024.104517>
- Guan, J., Zhang, H., Han, T., Cao, W., Wang, J., & Li, D. (2025). High-resolution mapping of shallow water bathymetry based on the scale-invariant effect using Sentinel-2 and GF-1 satellite remote sensing data. *Remote Sensing*, 17(4), 640. <https://doi.org/10.3390/rs17040640>
- Lankford, R. R. (1977). Coastal lagoons of Mexico: Their origin and classification. En M. Wiley (Ed.), *Estuarine processes* (pp. 182–215). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-751802-2.50022-9>

- Lamas-Torres, F., Morales Viscaya, J. A., Tenorio-Fernández, L., & Cervantes-Duarte, R. (2025). *Analytical satellite-derived bathymetry using log-ratio reflectance indices and parametric regression* [Manuscrito enviado para publicación]. *Geomatics*.
- Laporte, J., Dolou, H., Avis, J., & Arino, O. (2023). Thirty years of satellite derived bathymetry—The charting tool that hydrographers can no longer ignore. *The International Hydrographic Review*, 29(1).
- Lizárraga-Arciniega, R., Martínez-Díaz de León, A., Delgado-González, O., Torres, C., & Galindo-Bect, L. (2007). Alternancia de los ciclos de erosión/acreción de playa relacionados con el oleaje en Rosarito, Baja California, México. *Ciencias Marinas*, 33(3), 259-269.
- Nechad, B., Dogliotti, A., Ruddick, K., & Doxaran, D. (2016). *Particulate backscattering and suspended matter concentration retrieval from remote-sensed turbidity in various coastal and riverine turbid waters*. Submitted for the Proceedings of ESA Living Planet Symposium, Prague, 9-13 May 2016, ESA-SP 740.
- Pérez Tribouillier, H. U. (2014). *Niveles actuales e historia de acumulación de elementos de origen natural y antropogénico en los sedimentos de la laguna de La Paz, Baja California Sur, México* [Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas].
- Pritchard, D. W. (1955). Estuarine circulation patterns. *Proceedings of the American Society of Civil Engineers*, 81, 1-11.
- Redacción BCS Noticias. (27 de noviembre de 2016). Termina temporada de huracanes 2016; se rompen récords históricos por precipitaciones en BCS. *BCS Noticias*. Recuperado de <https://www.bcsnoticias.mx/termina-temporada-de-huracanes-2016-se-rompen-records-historicos-por-precipitaciones-en-bcs/>
- Redacción El Sudcaliforniano. (21 de septiembre de 2019). Piden declaratoria de desastre para zonas afectadas por “Lorena”. *El Sudcaliforniano*. Recuperado de <https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/piden-declaratoria-de-desastre-para-zonas->

[afectadas-por-lorena-huracanlorena-lorena-huracan-bcs-noticiasbcs-bcsnoticias-24040680](#)

- Stumpf, R. P., Holderied, K., & Sinclair, M. (2003). Determination of water depth with high-resolution satellite imagery over variable bottom types. *Limnology and Oceanography*, 48(1 part 2). https://doi.org/10.4319/lo.2003.48.1_part_2.0547
- Urcádiz-Cázares, F. J., Cruz-Escalona, V. H., Nava-Sánchez, E. H., & Ortega-Rubio, A. (2017). Clasificación de unidades del fondo marino a partir de la distribución espacial de los sedimentos superficiales de la Bahía de La Paz, Golfo de California. *Hidrobiológica*, 27(3), 399-409. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-88972017000300399&lng=es&tlng=es